

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18214561>

RAQAMLI IQTISODIYOTNI XALQARO BAHOLASH USLUBLARI RAQAMLI IQTISODIYOT VA JAMIYAT INDEKSI

Bardiyev Sardorbek Umidbek o'g'li
Urganch davlat universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada raqamli iqtisodiyotni xalqaro baholash uslublari tahlil qilinib, Raqamli Iqtisodiyot va Jamiyat Indeksi (RIJI)ning asosiy yo'nalishlari Yevropa davlatlari misolida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari raqamli rivojlanish darajasini baholash va raqamli siyosatni takomillashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, Raqamli Iqtisodiyot va Jamiyat Indeksi (RIJI), raqamli transformatsiya, raqamli infratuzilma, inson kapitali, raqamli davlat xizmatlari.*

ABSTRACT

The article analyzes international methods for assessing the digital economy, focusing on the Digital Economy and Society Index (DESI). The main components of the index are examined using the example of European countries, highlighting its practical relevance for evaluating digital development.

Keywords: *Digital economy, Digital Economy and Society Index (DESI), digital transformation, digital infrastructure, human capital, digital public services.*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются международные методы оценки цифровой экономики с акцентом на Индекс цифровой экономики и общества (DESI). Основные компоненты индекса рассматриваются на примере европейских

стран, что подчеркивает его практическое значение для оценки уровня цифрового развития.

Ключевые слова: Цифровая экономика, Индекс цифровой экономики и общества (ИЦЭИО), цифровая трансформация, цифровая инфраструктура, человеческий капитал, цифровые государственные услуги.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli rivojlanish sharoitida raqamli iqtisodiyot mamlakatlarning raqobatbardoshligi, barqaror rivojlanishi, hamda ijtimoiy farovonligini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylandi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi biznes faoliyati, davlat boshqaruvi va jamiyat hayotining barcha sohalariga kirib bormoqda. Shu uchun raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasini baholash, mamlakatlar o'rtasida taqqoslash va samarali raqamli siyosatni shakllantirish muhim va dolzarb masalaga aylanmoqda.

Xalqaro amaliyotda raqamli iqtisodiyotni baholash uchun turli indeks va reyting tizimlari ishlab chiqilgan bo'lib, ulardan bittasi Raqamli Iqtisodiyot va Jamiyat Indeksi (RIJI, xalqaro nomi - Digital Economy and Society Index, DESI) alohida o'rin egallaydi. Bu indeks Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining raqamli rivojlanish darajasini baholashga xizmat qiladi. RIJI nafaqat texnologik infratuzilmaning holatini, balki inson kapitali, internetdan foydalanish darajasi, biznesda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va raqamli davlat xizmatlari rivojini ham qamrab oladi.

Maqolada raqamli iqtisodiyotni xalqaro baholash uslublari doirasida RIJI indeksi, uning tarkibiy yo'nalishlari va Yevropa davlatlari misolida erishilgan natijalar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari raqamli rivojlanish jarayonlarining umumiy tendensiyalarini aniqlash hamda milliy raqamli siyosatni takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

RIJI (Raqamli Iqtisodiyot va Jamiyat Indeksi) - Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan va yilma-yil e'lon qilinadigan kompleks baholash tizimi, u

Yevropa Ittifoqi davlatlarining raqamli iqtisodiyot hamda raqamli jamiyat rivojlanish darajasini o‘lchashga xizmat qiladi. Ushbu indeks davlatlarning raqamli transformatsiya sari olib borayotgan sa’y-harakatlari, infratuzilma sifati, inson kapitalining tayyorgarligi, biznes va jamiyatning raqamli texnologiyalarni qabul qilish jarayonlari haqida mukammal tasavvur beradi. REJning yaratilishidan maqsad - davlatlar o‘rtasida aniq taqqoslash imkonini yaratish, raqamli siyosat natijadorligini baholash, kamchiliklarni ko‘rsatib berish va istiqboldagi ustuvor yo‘nalishlarni belgilashdir. Bugungi globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyotning o‘sishi mamlakatlarning raqobatbardoshligiga bevosita ta’sir ko‘rsatayotgani uchun RIJI ko‘plab davlatlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Birinchi yo‘nalish - **Konnektivlik** - davlatning raqamli infratuzilmasi qay darajada rivojlanganini o‘lchaydi. Unda keng polosali internetning qamrovi, mobil internet sifati, 4G va 5G tarmoqlari rivoji, internet tezligi hamda aloqa xizmatlari narxlari kabi ko‘rsatkichlar baholanadi. Konnektivlik raqamli iqtisodiyotning asosi bo‘lgani uchun ushbu bo‘lim REJning eng muhim qismidir. Konnektivlik bo‘yicha yevropaning 10ta yirik davlatlarini tahlil qiladigan bo‘lsak:

1-Rasm.¹

¹ Muallif ishlanmasi.

2025 yil REJI davri (2024 yil ma'lumotlari) asosida Yevropaning bir qator davlatlarida 100 Mbit/s va undan tez bo'lgan statsionar keng polosali internetga ega abonementlar ulushi tasvirlangan. Ko'rsatkichlar har bir davlatdagi umumiy keng polosali ulanishlar tarkibidagi yuqori tezlikka ega ulanishlar foizi sifatida qayd etilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, Portugaliya 91 foizlik ko'rsatkich bilan yetakchi o'rindan joy olgan. Bu mamlakatda keng polosali infratuzilmaning keng qamrovi va yuqori tezlikdagi internet xizmatlariga bo'lgan talab yuqoriligini ko'rsatadi. Portugaliyadan keyingi o'rinlar Daniya (87%) va Niderlandiya (85%) tomonidan egallangan bo'lib, ushbu davlatlar ham raqamli infratuzilma rivojida yuqori samaradorlikka ega.

Lyuksenburg, Italiya va Fransiyada yuqori tezlikdagi keng polosali internet ulushi mos ravishda 83%, 75% va 74%ni tashkil etadi. Bu mamlakatlarda tezkor internet xizmatlari yaxshi rivojlangan bo'lsa-da, yetakchi davlatlarga nisbatan biroz pastroq ulush kuzatiladi.

Yevropa Ittifoqi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 72% bo'lib, aksariyat davlatlar bu daraja atrofida yoki undan yuqorida joylashmoqda. Bu raqam YI hududida keng polosali infratuzilmaning umumiy ravishda rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Aksincha, Germaniya (52%), Slovakiya (48%) va Avstriya (44%) grafikning pastki qismida joylashgan. Ushbu davlatlarda 100 Mbit/s va undan yuqori tezlikdagi internet ulanishlari ulushi ancha past bo'lib, infratuzilmada modernizatsiya va optik tizimlarga o'tish jarayonlari hali yetarli darajada tez amalga oshirilmayotganini anglatadi.

Bu ma'lumotlar Yevropa bo'ylab yuqori tezlikdagi internetga talab ortib borayotganini ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismi hisoblangan tezkor internet infratuzilmasi Portugaliya, Daniya va Niderlandiyada juda yaxshi rivojlangan bo'lsa, ayrim davlatlarda, xususan Germaniya va Avstriyada, bu borada sezilarli o'sishga ehtiyoj mavjud.

Ikkinchi yo‘nalish - **Inson kapitali** - aholining raqamli savodxonligi, AKT bo‘yicha ko‘nikmalari va IT mutaxassislar tayyorlash jarayonlarining sifatini aks ettiradi. Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun malakali kadrlarning yetarli bo‘lishi zarur bo‘lgani sababli bu bo‘lim raqamli transformatsiyaning barqarorligida muhim rol o‘ynaydi.

Quyidagi jadvalda **AKT (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) bo‘yicha xodimlarini o‘qitayotgan korxonalarining ulushini** ko‘rsatadi. Unda Daniya, Portugaliya va Lyuksemburg kabi mamlakatlar boshqa davlatlarga nisbatan yuqori o‘rinda ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

<i>Davlatlar</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Portugal	19,5	28	22,9	23	23,7	25,5	27,7
Daniya	28,3	30,5	30,2	32	33,4	34,4	35,2
Gollandiya	25,5	24	23,8	25	29,1	27,3	26,5
Lyuksemburg	27,2	27	21	21	21,8	23,7	24,8
Italiya	17	19,5	15,5	17	19,3	18,3	17,8
Yevropa Ittifoqi	21,8	23	19,5	20,5	22,3	22,3	22,3
Germaniya	29,8	31,5	23,7	24,5	27,3	27,3	26,4
Slovakiya	17,5	18	16,2	15,8	15,4	15,4	18,5
Avstriya	26,7	18	17,7	18,5	20,1	19,9	19,9

2-Rasm.¹

Yevropa davlatlarida kamida 10 nafar xodimga ega korxonalar tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo‘yicha treninglar tashkil etilish darajasini yillar kesimida solishtiradigan bo‘lsak. Ma’lumotlar REJI hisobotlari asosida 2017–2024-yillar davomida qayd etilgan ko‘rsatkichlar asosida tuzilgan.

¹ https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/compare-countries-progress?period=desi_2025&indicator=desi_eitt&breakdown=ent_all_xfin&unit=pc_ent&country=DK,EU,FR,SK,PT,NL,LU,IT,DE,AT

Tahlil shuni ko'rsatadiki, Daniya AKT malakalarini oshirish borasida yetakchi o'rinda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatda korxonalarining bunday treninglarni taqdim etish ulushi izchil o'sib, so'nggi yilda 35 foizdan yuqori natijaga erishgan. Bu ko'rsatkich raqamli kompetensiyalarga strategik yondashuv va xodimlar malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi.

Portugaliya, Germaniya va Lyuksemburg o'rta-yuqori guruhda joylashgan bo'lib, ularning ko'rsatkichlari 25–30 foiz atrofida o'zgarib borgan. Yillar davomida ayrim pasayishlar kuzatilgan bo'lsa-da, so'nggi davrga kelib bu davlatlar deyarli bir xil - 26–27 foizlik darajada barqarorlashgan. Bu esa korxonalar o'rtasida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha izchil siyosat yuritilayotganini anglatadi.

Yevropa Ittifoqi o'rtacha ko'rsatkichi 22–24 foiz oralig'ida saqlanib, barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etadi. Bu raqamlar YI davlatlarining umumiy raqamli transformatsiya siyosati ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi.

Avstriyada ko'rsatkichlar nisbatan barqaror bo'lib, 18–20 foiz atrofida shakllangan. Italiyada esa yillar davomida sezilarli ko'tarilish kuzatiladi - dastlab past bo'lgan ulush oxirgi davrda 19–20 foizga yetgan.

Eng past natija Fransiyada qayd etilgan. Mamlakatda ICT bo'yicha trening taqdim etuvchi korxonalar ulushi yildan-yilga pasayib, yakunda 15–16 foizgacha tushgan. Bu tendensiya raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish borasida o'sish sur'atlari sust ekanidan darak beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, grafik Yevropadagi aksariyat davlatlarda korxonalar ICT kompetensiyalarini rivojlantirishga tobora ko'proq e'tibor qaratayotganini ko'rsatadi.

Uchinchi yo'nalish - **Internet xizmatlaridan foydalanish** - aholining kundalik hayotida internetdan qanday foydalanayotganini ko'rsatadi. Bu bo'limda onlayn xaridlar, internet-banking, ijtimoiy tarmoqlardagi faollik, raqamli media iste'moli kabi ko'rsatkichlar baholanadi. Fuqarolarning internetdan faol foydalanishi raqamli iqtisodiyotning talab tomonini shakllantiradi va xizmatlar bozorining rivojiga turtki beradi.

3-Rasm.¹

Diagrammada 2025 yilgi DESI davri uchun (2024 yil ma'lumotlari asosida) Yevropa davlatlarida xonadonlarning internetdan foydalanish darajasi ko'rsatilgan. Unda 10 ta davlat va Yevropa Ittifoqining o'rtacha ko'rsatkichi jamlangan.

Eng yuqori natijalar Niderlandiya va Lyuksemburgga tegishli bo'lib, bu ikki davlatda xonadonlarning deyarli barchasi - taxminan 99% - internetga ulangan. Daniya, Avstriya va Fransiya ham foydalanish darajasi yuqori bo'lib, 93–96% atrofida. Yevropa Ittifoqining umumiy ko'rsatkichi taxminan 92% ni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich aksariyat mamlakatlar bilan deyarli teng darajada.

Italiya, Germaniya, Portugaliya va Slovakiyada internetdan foydalanish darajasi bir oz pastroq bo'lsa-da, baribir yuqori - 88–91% oralig'ida. Bu ma'lumotlardan shuni ko'rish mumkinki, barcha ko'rsatilgan mamlakatlarda xonadonlarning katta qismi internetdan foydalanadi.

To'rtinchi yo'nalish - **Biznes sektorida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi** - korxonalar tomonidan bulut texnologiyalari, Big Data, elektron tijorat, CRM va ERP tizimlaridan foydalanish kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Biznes sektorining raqamli yangiliklarga moslashuvi mamlakatning umumiy innovatsion salohiyatini belgilaydi.

¹ https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_ci_in_h&breakdown=hh_total&unit=pc_hh&country=DK,EU,FR,SK,PT,NL,LU,IT,DE,AT

4-Rasm.¹

Kichik va oʻrta biznesda raqamli intensivlik darajasi: 2025 DESI koʻrsatkichlari. Grafikda 10–249 nafar xodimga ega kichik va oʻrta korxonalarining (SMEs) kamida asosiy darajadagi raqamli intensivlikka (Digital Intensity Index — DII) ega boʻlish ulushi koʻrsatilgan. Maʼlumotlar 2024 yil holatiga tayangan boʻlib, 2025 yil DESI davri uchun umumlashtirilgan.

Tahlil natijalariga koʻra, Daniya 90 foizlik koʻrsatkich bilan birinchi oʻrinda turadi. Bu mamlakatda kichik va oʻrta bizneslarning katta qismi raqamli texnologiyalarni faol qoʻllayotgani va raqamli transformatsiya jarayoni keng qamrovda ekanligini koʻrsatadi. Niderlandiya (81%) va Germaniya (80%) ham yetakchi davlatlar qatorida boʻlib, ularning raqamli infratuzilmasi va biznesdagi texnologik integratsiya darajasi yuqoriligi seziladi.

Portugaliya, Yevropa Ittifoqi oʻrtacha koʻrsatkichi, Avstriya va Lyuksemburg 73–76 foiz oraligʻida joylashgan. Bu davlatlarda raqamli intensivlik yetarli darajada shakllangan boʻlsa-da, yetakchi davlatlar bilan solishtirganda rivojlanish uchun hali qoʻshimcha imkoniyatlar mavjud.

Italiya, Fransiya va Slovakiya grafikning pastki qismida turib, mos ravishda 71%, 70% va 64% koʻrsatkichlarga ega. Ushbu davlatlarda kichik va oʻrta bizneslar raqamli texnologiyalardan foydalanish boʻyicha biroz sustroq tempga ega boʻlib, korxonalar

¹ [DESI indicators - Digital Decade DESI visualisation tool](#)

o‘rtasida raqamli savodxonlikni oshirish, raqamli infratuzilmani kengaytirish hamda texnologik qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarurligi ko‘rinadi.

Bu ma‘lumotlar Yevropa bo‘ylab kichik va o‘rta korxonalarining raqamli texnologiyalarni joriy etishga bo‘lgan qiziqishi ortib borayotganini ko‘rsatadi. Dastlabki raqamli intensivlik darajasining yuqoriligi biznesning raqobatbardoshligini oshiradi, ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytiradi va xizmatlar sifatini yaxshilaydi. Biroq ayrim davlatlarda bu borada taraqqiyot notekis kechayotgan bo‘lib, raqamli transformatsiyaning yanada chuqurlashuvi uchun strategik yondashuv talab qilinadi.

Beshinchi yo‘nalish - **Raqamli davlat xizmatlari** - elektron hukumatning rivojlanish darajasini ifodalaydi. Unda davlat xizmatlarining onlayn ko‘rinishda taqdim etilishi, elektron sog‘liqni saqlash tizimlari, ochiq ma‘lumotlar platformalari va davlat idoralarining raqamli ishlash samaradorligi baholanadi. Raqamli davlat xizmatlari aholining davlat bilan o‘zaro munosabatlarini yengillashtirib, byurokraziyani kamaytiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

5-Rasm.¹

¹ https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/compare-countries-progress?period=desi_2025&indicator=desi_egov_users_anys&breakdown=ind_total&unit=pc_ind_ilt12&country=DK_EU,FR,SK,PT,NL,LU,IT,DE,AT

Grafikda 16–74 yoshdagi aholining oxirgi 12 oy davomida davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanish darajasi solishtirilgan. Ma'lumotlar REJI 2023–2025 hisobotlari (2022–2024 yillar) asosida shakllantirilgan.

Eng yuqori ko'rsatkich Daniyaga tegishli bo'lib, ushbu davlatda elektron xizmatlardan foydalanish 98–99 foiz atrofida barqaror saqlanmoqda. Bu Daniyaning raqamli davlat boshqaruvi va onlayn xizmatlarni joriy etish bo'yicha yetakchi o'rinlarda ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Shunga yaqin darajada Fransiya ham yuqori natija ko'rsatib, 94–95 foizlik barqaror ulushni saqlab kelmoqda.

Lyuksemburg va Portugaliya aholisi ham e-government xizmatlaridan keng foydalanadi: Lyuksemburgda ko'rsatkich 90 foiz atrofida bo'lsa, Portugaliyada yildan-yilga o'sib borib, 80 foizdan yuqoriga ko'tarilgan. Avstriya va Yevropa Ittifoqi o'rtacha darajasi esa 75–80 foiz oralig'ida barqaror harakatlanmoqda.

Aksincha, eng past ko'rsatkich Germaniyada kuzatilgan. Ushbu mamlakatda onlayn davlat xizmatlaridan foydalanish ulushi 2023 yilda 75 foiz bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda asta-sekin pasayib, 2025 yilga kelib 60 foiz darajasiga tushgan. Bu Germaniyada elektron davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonida texnik, huquqiy yoki fuqarolar orasidagi ishonch bilan bog'liq muammolar mavjudligini ko'rsatishi mumkin.

Yakuniy natija sifatida aytish mumkinki, grafik Yevropada elektron davlat xizmatlaridan foydalanish umumiy ravishda yuqori bo'lishiga qaramay, mamlakatlar o'rtasida raqamli infratuzilma, fuqarolarning raqamli savodxonligi va davlat xizmatlari sifatiga qarab sezilarli tafovutlar mavjudligini namoyon etadi. Yetakchi davlatlarda (xususan, Daniya va Fransiya) barqaror o'sish kuzatilsa, ayrim davlatlarda bu sohada qo'shimcha islohotlar zarurligi ko'rinadi.

RIJI reytingi har yili yangilanadi va natijalarda har bir mamlakatning umumiy rivojlanish darajasi 0 dan 100 ballgacha baholanadi. Baholashda statistika ma'lumotlari, ekspert xulosalari hamda rasmiy manbalardan olingan ko'rsatkichlar asos qilib olinadi. RIJI mamlakatlarga o'z raqamli siyosatini kuchaytirishda,

infratuzilmaga investitsiya kiritishda, ta'lim va innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim yo'nalishlar beradi. Shu bilan birga, u davlatlarning raqamli salohiyatini xalqaro miqyosda baholash va boshqa mamlakatlar bilan solishtirish imkonini yaratadi.

Raqamli Iqtisodiyot va Jamiyat Indeksi bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni baholash bo'yicha eng mukammal xalqaro mezonlardan biri bo'lib, uning ko'rsatkichlari davlat siyosatini shakllantirish, iqtisodiy islohotlar yo'nalishini belgilash, investitsion muhitni yaxshilash va raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli RIJI nafaqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, balki raqamli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqayotgan ko'plab davlatlar uchun ham o'rganilishi zarur bo'lgan asosiy indikator hisoblanadi.

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Raqamli Iqtisodiyot va Jamiyat Indeksi (RIJI) raqamli iqtisodiyotni baholashda eng kompleks va ishonchli xalqaro metodologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu indeks orqali davlatlarning raqamli infratuzilmasi, inson kapitali salohiyati, aholi va biznesning raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi hamda elektron davlat xizmatlari rivoji tizimli ravishda baholanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Daniya, Niderlandiya va Portugaliya kabi davlatlar RIJI ko'rsatkichlari bo'yicha yetakchi o'rinlarni egallab, raqamli transformatsiyani izchil va strategik asosda amalga oshirayotganini namoyon etadi. Aksincha, ayrim mamlakatlarda, xususan Germaniya, Slovakiya va Avstriyada ayrim yo'nalishlar bo'yicha nisbatan past natijalar kuzatilmoqda, bu esa raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish va elektron xizmatlardan foydalanishni rag'batlantirish zarurligini ko'rsatadi.

RIJI tahlili shuni tasdiqlaydiki, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivoji faqat texnologik infratuzilmaga emas, balki inson kapitaliga, raqamli savodxonlik darajasiga va davlat hamda biznes o'rtasidagi samarali hamkorlikka ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, kichik va o'rta biznesda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi iqtisodiy

samaradorlikni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, RIJI mamlakatlarga o'z raqamli siyosatini baholash, muammoli jihatlarni aniqlash va ustuvor yo'nalishlarni belgilash imkonini beruvchi muhim strategik vosita hisoblanadi. Ushbu indeksdan olingan natijalar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsion muhitni yaxshilash va davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish jarayonlarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_ci_in_h&breakdown=hh_total&unit=p_c_hh&country=DK,EU,FR,SK,PT,NL,LU,IT,DE,AT
2. [DESI indicators - Digital Decade DESI visualisation tool](#)
3. World Bank. *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. Washington, DC: World Bank, 2021.
4. [DESI indicators - Digital Decade DESI visualisation tool](#)
5. https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/compare-countriesprogress?period=desi_2025&indicator=desi_eitt&breakdown=ent_all_xfin&unit=pc_ent&country=DK,EU,FR,SK,PT,NL,LU,IT,DE,AT
6. European Commission. *Digital Economy and Society Index (DESI) 2024*. Brussels: European Commission, 2024.